

EL CLOUD COMPUTING, UNA ALTERNATIVA PARA EL CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN LAS MIPYMES DE XALAPA

Raúl De La Fuente Izaguirre *
Patricia Arieta Melgarejo**
Omar Zabala Arriola≡

Cloud Computing Cloud Computing
MIPYMES MIPYMES MIPYMES MIPYMES MIPYMES
Cloud Computing Cloud Computing
MIPYMES MIPYMES MIPYMES MIPYMES MIPYMES
Cloud Computing Cloud Computing

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de investigación de la
Universidad de Xalapa
Año 4, núm. 12, enero – abril 2016

*Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría
y Administración. radelafuente@uv.mx

**Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría
y Administración. paty_arieta@hotmail.com

≡Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría
y Administración. ozabala@uv.mx

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2 Introducción; 3. Cloud computing y las MIPYMES; 4. Metodología; 5. Conclusiones; 6. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

Hoy en día las empresas que no avancen con la tecnología van perdiendo clientes, salen lentamente del mercado o se obligan a innovar para lograr un crecimiento empresarial y eficientar los recursos de la misma. Una muestra de lo anterior es el Cloud Computing como una nueva Tecnología de la información y comunicación (Tic's), es decir, servicios a través de internet que permite a las MiPyMES gestionar su administración empresarial, logrando un mayor crecimiento y expansión, no solo geográfica sino en cuestiones de tecnología y gestión. Es así como la presente investigación se avoca a analizar si las MiPyMES del municipio de Xalapa conocen los conceptos y la teoría de estas Tic's, si han utilizado sus servicios y/o si existe el interés de implementarlos a futuro para crear nuevas formas de crecimiento empresarial, representando los resultados mediante un análisis categórico de tablas de contingencia con la prueba Ji cuadrada y el coeficiente de contingencia.

PALABRAS CLAVES: Nube informática, Expansión Empresarial MiPyMES, Crecimiento MiPyMES Xalapa.

ABSTRACT

These days the companies that do not advance with technology are losing clients, slowing leaving the market, or are obligated to innovate in order to achieve a competitiveness to streamline the same resources. A sample of the above is Cloud Computing as a new technology of information and communication (TIC), in other words, through internet services that allow SMBs to manage their business management, achieving a better competitiveness and expansion, not only geographically but in matters of technology. Thus, the current investigation proceedings opened to analyze whether SMBs in the city of Xalapa, which has internet, know these Tic's if they have used their services and / or if there is interest to implement future to create new forms of business growth, representing the results using a categorical analysis of contingency tables with chi-square test and contingency coefficient.

KEYWORDS: cloud computing, business expansion SMEs, SME Growth Xalapa.

2. INTRODUCCIÓN

El término Cloud Computing emergió en 2006 pero las conferencias, blogs y artículo, entre otros, sobre la nube han proliferado de tal forma a lo largo y ancho del mundo de las TIC's que terminará convirtiéndose en un nuevo paradigma.

Thomas Samuel Kuhn, se ha visto en la necesidad de utilizar en 21 formas diferentes la palabra paradigma (Contreras, 2004). En vista de lo anterior, asumimos que la noción de paradigma es algo sumamente complejo. Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradigma (Kuhn, 1971). Se puede decir entonces, que un paradigma es un conjunto cuyos elementos pertenecen a un

determinado contexto y se interrelacionan dando coherencia a ese conjunto. Tomando como base los conceptos anteriores, habremos de afirmar que para los fines de la presente investigación, un paradigma tecnológico será un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que asociados a un contexto técnico y computacional, genera un impacto en el ambiente empresarial. En los últimos años la tendencia de lograr un crecimiento empresarial es la constante de las MiPyMES por eso cada vez las distancias se acortan entre el usuario y el internet, ante lo cual los usuarios tendrán que utilizar algún tipo de software orientado a la expansión de su negocio.

Las Tecnologías de la información y el internet en las MiPyMES de Xalapa no son utilizados como herramientas de crecimiento o expansión empresarial, sino que son subutilizadas, limitándose a las tareas más básicas de administración, de correo electrónico y cuentas en redes sociales.

Según Castells (1999) define a las Tic's como el "conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones/ televisión/radio y la optoelectrónica", así como el concepto de internet como uno de los servicios principales y de más uso a nivel empresarial, el cual consiste de un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma (Avila, 2007).

Un estudio realizado por el Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. (ONTSI, 2012) menciona que el BBVA ha migrado el correo electrónico de 35,000 empleados a un servicio Cloud. A finales del año 2012 se ofrecía el servicio en la nube al conjunto de la plantilla, 110,000 trabajadores distribuidos en varios países aprovechando la capacidad que confiere este servicio, para poder trabajar en un documento de forma colaborativa desde cualquier lugar independientemente del dispositivo empleado.

El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en fuentes abiertas citado en el estudio de ONTSI 2012 dice que:

"El modelo de cloud resulta beneficiado por la adopción de modelos de licencia libre facilitando la implementación de sistemas interoperables, mejorando la seguridad y la calidad de la tecnología, eliminando la dependencia del proveedor y sobre todo, se resuelven las incógnitas sobre la cuestión de la información. Los proveedores de infraestructuras cloud tienen en las soluciones libres una fuente de ahorro de costos y una vía más rápida de evolución."

El grid computing, es un sistema compuesto de subsistemas con cierta autonomía de acción, que mantienen una interrelación continua, este nuevo modelo de nube se estaba aplicando a los servicios de Internet (Laudon & Price Laudon, 2004). El ejemplo más claro de los inicios de la nube se encuentra en el correo electrónico. Ahora, el cómputo en la nube permite a los usuarios aprovechar la capacidad de recursos informáticos compartidos.

3. CLOUD COMPUTING Y LAS MIPYMES

Joyanes (2012) toma en cuenta que hay que examinar el concepto parte a parte y nos explica que “la nube es un conjunto de hardware y software, almacenamiento, servicios e interfaces que facilitan la entrada de la información como un servicio.”

El concepto de Cloud Computing (computación en la nube) ha tomado una gran relevancia en los últimos años. Sin embargo el concepto por ahora, las redes de computadora están en su infancia, pero conforme crezcan y lleguen a ser más sofisticadas probablemente veremos la propagación de utilidades de cómputo como las actuales utilidades de electricidad y teléfono que servirán a casas y oficinas a través del país (Kleinrock, 2005).

La figura 1 muestra las modalidades en que la nube se puede hallar son cuatro, (aunque ciertos autores mencionan sólo tres), Pública, privada, comunitaria e híbrida. Estamos más familiarizados con la nube pública. En esta, un proveedor pone a disposición del público en general los servicios, de tal modo que cualquiera puede contratarlos, ya sea en forma gratuita o de pago. Las nubes privadas no se hallan a disposición del público en general y son gestionadas directamente por la organización, ya que se encuentran dentro de la misma y utilizan la propia red privada de la compañía. Esto es lo más recomendable para dependencias de gobierno, instituciones bancarias, además de empresas que manejen información delicada. Las nubes híbridas, que son una combinación de nubes públicas y privadas, que le permiten a las empresas mantener el control de sus principales aplicaciones (nube privada) y aprovechar aplicaciones externas (nube pública) solamente cuando resulte necesario. Por último una cuarta nube que es la nube vertical o comunitaria, la cual va orientada a un grupo de personas con fines comunes, en la que la infraestructura es compartida por varias organizaciones y la gestión puede ser realizada por ellas mismas o por un tercero.

Figura 1

Fuente de Información http://www.internetsano.gob.ar/archivos/Cloud_computing_usuarios.pdf

En la figura 1 también se muestra las capas de servicio. En el Software como Servicio, SaaS (por sus siglas en inglés Software as a Service) el cliente usa aplicaciones que le proporciona el proveedor de la nube. Un ejemplo gratuito es la plataforma de ofimática¹ online de Google. La idea central del SaaS es que un usuario usa el software que necesita y paga únicamente por su consumo o uso. Siendo esta forma de la Nube la más común y a la vez el más útil para las MiPyMES.

¹ Concepto que tiene su origen en la conjunción de dos términos: oficina e informática, considerándolo como la automatización de oficinas y de los procesos de trabajo que se realizan en la misma, por lo que el ámbito de aplicación

La Plataforma como Servicio, PaaS (por sus siglas en inglés Platform as a Service) es servicio que permite que el consumidor implemente sobre la infraestructura de nube aplicaciones adquiridas o creadas por el propio consumidor, que se hayan creado usando lenguajes de programación y herramientas compatibles con el proveedor (Alleweldt , Kara , Brown, & McSpedden-Brown, 2012). Como ejemplo están IBM Websphere, Force.com, Springsource, Morphlabs, Google App Engine, Microsoft Windows Azure y Amazon Elastic Beanstalk y Aptana Cloud (Meneses Cuadros, 2012).

La Infraestructura como Servicio, IaaS (por sus siglas en inglés Infrastructure as a Service) se define Según Alleweldt , Kara , Brown, & McSpedden-Brown (2012) como:

“Servicio que permite al consumidor abastecerse de procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de computación fundamentales, donde el consumidor puede utilizar y ejecutar software arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. El usuario no gestiona ni controla la infraestructura básica de la nube, pero tiene control sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones empleadas.”

En pocas palabras permite al consumidor rentar capacidad y administración sobre procesamiento, almacenamiento y comunicación, representado en máquinas virtuales, dispositivos de almacenamiento y redes. Por ejemplo Amazon, Terremark, Dropbox y Rackspace. (Meneses Cuadros, 2012), En este contexto, el Cloud Computing puede consolidarse como un instrumento acelerador para que una empresa logre evolucionar en su crecimiento. El Cloud se perfila como una alternativa ágil y eficiente para que las MiPyMES puedan acceder a soluciones y servicios tecnológicos que permitan optimizar su negocio y lograr una mejora significativa extendiéndose a otros mercados ofreciendo la Computación en la Nube facilita el acceso desde cualquier lugar a la información, proporcionando una flexibilidad que puede ser muy útil, e incluso, en ciertos casos, estrictamente necesaria.

El caso de la modernización e implementación del Cloud Computing como nueva forma de expansión de la organización, presenta algunas limitantes ante los MiPyMES dado que es un cambio en la forma de manejar su información, el cual siempre ha sido considerado uno de sus más importantes activos. Otro factor es la legislación existente debido a que no hay una ley específica para la nube informática, y el más importante de todos siendo la carencia de una conexión a internet.

Desde los inicios de la civilización, el hombre ha creado grupos sociales, en estos grupos cada persona efectuaba una tarea dependiendo de sus habilidades, de esta manera se fueron estructurando grupos más grandes, organizándose por jerarquías, responsabilidades. Explotando los recursos de cada uno para poder tener un beneficio en común. Esto nos lleva a la definición de una empresa que según (Andersen, 1999) :

“Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado”.

es muy amplio. Estas herramientas están avocadas a soportar las necesidades de personal no especializado en el ámbito de la informática, ya que engloba el conjunto de técnicas, métodos y equipos utilizables en el trabajo de oficina de cualquier entidad (Niño, 2010).

Por expansión de empresas entendemos al grupo de acciones y maniobras que una compañía debe desarrollar para penetrar en un mercado y beneficiarse de los recursos que se originan en ese mercado. Teniendo en cuenta que una pyme tiene limitado sus recursos humanos, industriales y tecnológicos, la expansión del negocio es muy difícil, ya que hacer esto implica numerosos riesgos. El modelo plantea que cuando se enfrentan con mercados desconocidos, información incompleta, y un estado de incertidumbre, las empresas se desarrollan en los mercados desconocidos adoptando un proceso que evoluciona por incrementos (Zevallos, 2003).

La teoría de la globalización de Paul Krugman plantea que los países deben de especializarse en los bienes y servicios que están en capacidad de producir de manera más eficiente y a su vez adquirir de otras economías, aquellas que producen con menor eficiencia. Lo anterior permite explorar los servicios en los que un país es potencia, creando una diversificación en la economía, ya que podrá adquirir nuevos conocimientos en otras ramas potencializando a nuevos factores de expansión comercial, siendo el Cloud Computing una de estas ramas en potencia que permitirá la interconexión de las MiPyMES a nivel local, estatal, nacional y mundial.

Una referencia del concepto de la teoría de Krugman es la que nos hace referencia el artículo de la universidad libre en la ciudad de Bogotá en la cual nos menciona “ Los mercados internacionales son competitivos no solamente por la disponibilidad de los factores de producción básicos, sino por la adaptación y asimilación de nuevos elementos constituidos de los factores como son los correspondientes al capital y a la mano de obra, así como a la asimilación de tecnologías pertinentes al manejo de los fenómenos macroeconómicos” (Mayorga Sánchez, José Zacarías; Clemencia Martínez, Aldana, 2008)

Desde el punto de vista de la Economía se dice que existe información asimétrica cuando una de las partes que intervienen en una compraventa no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto, servicio o activo objeto de la compraventa, presentándose esta teoría en el proceso de contratación de internet, lo anterior se debe a que los diferentes proveedores de internet nunca te mencionan que puedes utilizar servicios que son benéficos para la MiPyMES. La información asimétrica supone una ruptura de la teoría de los precios en un sistema de competencia perfecta. Esta información asimétrica conduce a un fallo de mercado, que proporciona un resultado económico ineficiente, y que se puede dar según Gómez (2008) por varios motivos:

- Que exista una fuerte relación entre la calidad y el precio.
- Que los incentivos y el proceso para combatir la selección adversa (screening) influyen en las decisiones económicas.
- Que el papel de factores distintos del mecanismo de precios determina la asignación de los recursos productivos
- Que la determinación de la escasez y de la información relevante es ajena a los precios, salarios y tasas de interés porque depende de los contratos, la reputación y la ausencia de suficientes mercados de futuros.

Peter Drucker y su teoría de la economía del conocimiento relaciona a las Tic's en el proceso económico como un valor agregado, es decir, que aunque no se represente en términos de capital, el utilizar nuevos paradigmas tecnológicos otorga mayores opciones de gestión, competitividad y expansión. En general, en una sociedad como la nuestra, hay una tendencia a ver todas las relaciones como relaciones de intercambio. Nos movemos a concebirlo todo en términos de una racionalidad económica. Esta razón económica nos induce a pensarlo todo en términos de compra y venta; de ganancias y pérdidas, generando valor y riqueza por medio de su transformación en información e intercambio de la misma que para lograrlo es necesario implementar nuevas herramientas como el Cloud Computing.

Conforme se fue integrando el conocimiento como herramienta elemental para el desarrollo económico dentro de las estrategias de competitividad, y de expansión en mercados. Dando con esto una nueva interpretación de la forma en la cual una unidad empresarial puede recrear distintos enfoques más flexibles y apegados a una realidad, donde esta realidad se basa en conocimientos más que en información, ya que desde los años 1990 la sociedad del conocimiento ha resurgido en la política como en las ciencias sociales, al contrario que el concepto de la "sociedad de la información (Arias Gago, 2011). Mientras los conocimientos aumentan con gran rapidez, el saber de lo que no sabemos aumenta con velocidad aún más vertiginosa (Everes, 2000).

4. METODOLOGÍA

Desde el punto de vista estructural (Sabino,1992) la investigación será explicativa porque tiene una relación causal y no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Además será no experimental debido a que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad.

El método utilizado es el hipotético-deductivo que debe su nombre a que dos de sus etapas fundamentales son: la formulación de la hipótesis y la deducción de consecuencias que deberán ser contrastadas con la experiencia. De forma más pormenorizada, los pasos que sigue son según Bunge (1980): Descubrimiento de un Problema, Invención de una Hipótesis, Deducción de consecuencias de la hipótesis, Contrastación de la hipótesis y Confirmación de la hipótesis.

Adicionalmente la metodología que se utilizó fue mixta, en esta investigación se representan las cualidades con estadística descriptiva en graficas de pastel que a través de un análisis exploratorio y utilizando tablas de contingencias basándonos en la distribución ji cuadrada para probar independencia entre las variables cualitativas nominales y utilizando el coeficiente de contingencia o C de Pearson para ver qué tan correlacionadas están estas variables, se utilizó el software estadístico SPSS; con la aplicación de un instrumento de recolección de datos que con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del mismo tomando en cuenta a Sánchez y Guarisma (1995) en donde plantean que una "medición es confiable o segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, da resultados iguales o parecidos" resultando un alfa de Cronbach en .809.

Objetivo General

Valorar que el uso del internet en los servicios de Cloud Computing en las MiPyMES no es utilizado como estrategia de crecimiento o expansión, por desconocimiento.

Hipótesis

Las MiPyMES del municipio del Xalapa no han considerado la adopción de soluciones de Cloud Computing como parte de una estrategia de crecimiento o expansión empresarial, por falta de conocimiento independientemente del sexo.

Preguntas de investigación

1. ¿Cuál es el uso del internet en las MiPyMES del Municipio de Xalapa?
2. ¿Cómo es la relación entre el uso del internet y el desconocimiento del concepto de Cloud Computing?
3. ¿Cómo es la relación entre el Sexo y la manera de expandir la organización?
4. ¿Cómo es la relación entre los que conocen el concepto de expansión empresarial y como les gustaría expandir la empresa?

Resultados

Para calcular la muestra se investigó en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas perteneciente al Instituto Nacional Estadística y Geografía con datos actualizados al año 2014 el número de MiPyMES de 0 a 30 empleados en el municipio de Xalapa del tipo Comercio, Industria y servicios, resultando un total de 19683 organizaciones. Para el cálculo de la muestra se sustituyó en la fórmula:

$$n = \frac{N * P * (1 - P)}{N * \frac{E^2}{(Zx/2)^2} + P(1 - P)}$$

Fuente: Anderson, Sweeney y Williams. Estadística para Administración y Economía. Décima edición

En donde:

n= Tamaño de muestra

Zx/2= Nivel de confianza del 95% (1.96)

P= Proporción Poblacional (0.5), por máxima varianza

N= Población (19683)

E= Error muestral (0.1)

Resultando una muestra de 96 MIPYMES.

La gráfica 1 representa el total de hombres y mujeres encuestados de las MiPyMES, siendo estas el 71% hombres y el 29% mujeres.

Gráfica 1. Total de MIPYMEs encuestadas que cuentan con internet.
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La gráfica 2 representa que las empresas encuestadas cuentan con internet (84%) y un (16%) las que no cuentan con internet dentro de la empresa.

Gráfica 2. Total de MIPYMEs encuestadas que cuentan con internet.
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La gráfica 3 indica los porcentajes del uso del internet dentro de la Pyme, considerando un uso administrativo para el Sistema de Atención Tributario del (41%), Servicios al cliente (24%), uso recreativo para los empleados (23%) y como almacenamiento de información (12%).

Gráfica 3. Uso del internet en las MIPYMES encuestadas
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La gráfica 4 indica el porcentaje que representa el 54% relativo al grado de desconocimiento de los empresarios respecto al término de Computación en nube.

Gráfica 4. Uso del internet en las MIPYMES encuestadas
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La gráfica 5 representa que las MIPYMES estarían dispuestas a utilizar el internet principalmente para el manejo de servicios de la nube en su gestión empresarial (65%) y no solo para cuestiones fiscales.

MIPYMES DISPUESTAS A UTILIZAR LA NUBE

Gráfica 5. MIPYMES encuestadas dispuestas a utilizar la nube
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La gráfica 6 representa el conocimiento de los empresarios respecto al término de crecimiento o expansión empresarial (67%). La grafica 12 indica los porcentajes de las MIPYMES en cuanto a la forma de querer crecer o expandir su organización, Internet (42%), Valor agregado (34%) y franquicias (24%).

SIGNIFICADO EXPANSIÓN EMPRESARIAL

Gráfica 6. Conocimiento de Competitividad empresarial en las MIPYMES
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

La grafica 7 indica los porcentajes de las MIPYMES en cuanto a la forma de querer crecer o expandir su organización, Internet (42%), Valor agregado (34%) y franquicias (24%).

Gráfica 7. Preferencias crecimiento empresarial en las MIPYMES
Fuente: Elaboración propia basada en el cálculo directo del instrumento de evaluación.

Resultados del Análisis Estadístico de Tablas de Contingencia con las Variables Internet, Definición del Concepto Cloud (DefCC), Sexo, Tipos de Expansión, Conocimiento del Concepto de Expansión.

Tabla de contingencia Internet * DefCC

		DefCC			Total	
		N/C	Si	No		
Internet	Si	Recuento	0	41	39	80
		Frecuencia esperada	13.3	34.2	32.5	80.0
		% dentro de Internet	0.0%	51.3%	48.8%	100.0%
		% del total	0.0%	42.7%	40.6%	83.3%
	No	Recuento	16	0	0	16
		Frecuencia esperada	2.7	6.8	6.5	16.0
		% dentro de Internet	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		% del total	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%
	Total	Recuento	16	41	39	96
		Frecuencia esperada	16.0	41.0	39.0	96.0
		% dentro de Internet	16.7%	42.7%	40.6%	100.0%
		% del total	16.7%	42.7%	40.6%	100.0%

Tabla 1 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	96.000 ^a	2	.000
Razón de verosimilitudes	86.508	2	.000
Asociación lineal por lineal	56.632	1	.000
N de casos válidos	96		

Tabla 2 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	.707	.000
N de casos válidos	96	

Tabla 3 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Tabla de contingencia Sexo* Expansión

		Expansión				Total
		N/C	Internet	Franquicia	Valor Agregado	
Sexo	Hombre	Recuento	11	26	11	20
		Frecuencia esperada	10.6	27.6	14.2	68.0
		% dentro de Sexo	16.2%	38.2%	16.2%	100.0%
		% del total	11.5%	27.1%	11.5%	70.8%
Sexo	Mujer	Recuento	4	13	9	28
		Frecuencia esperada	4.4	11.4	5.8	28.0
		% dentro de Sexo	14.3%	46.4%	32.1%	100.0%
		% del total	4.2%	13.5%	9.4%	29.2%
Total		Recuento	15	39	20	96
		Frecuencia esperada	15.0	39.0	20.0	96.0
		% dentro de Sexo	15.6%	40.6%	20.8%	100.0%
		% del total	15.6%	40.6%	20.8%	100.0%

Tabla 4 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	7.092 ^a	3	.069
Razón de verosimilitudes	7.923	3	.048
Asociación lineal por lineal	1.369	1	.242
N de casos válidos	96		

Tabla 5 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	.262	.069
N de casos válidos	96	

Tabla 6 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Tabla de contingencia DefExp * Expansión

		Expansión				Total	
		N/C	Internet	Franquicia	Valor Agregado		
DefExp	N/C	Recuento	15	0	0	1	16
		Frecuencia esperada	2.5	6.5	3.3	3.7	16.0
		% dentro de DefExp	93.8%	0.0%	0.0%	6.3%	100.0%
		% del total	15.6%	0.0%	0.0%	1.0%	16.7%
	SI	Recuento	0	28	16	13	57
		Frecuencia esperada	8.9	23.2	11.9	13.1	57.0
		% dentro de DefExp	0.0%	49.1%	28.1%	22.8%	100.0%
		% del total	0.0%	29.2%	16.7%	13.5%	59.4%
	NO	Recuento	0	11	4	8	23
		Frecuencia esperada	3.6	9.3	4.8	5.3	23.0
		% dentro de DefExp	0.0%	47.8%	17.4%	34.8%	100.0%
		% del total	0.0%	11.5%	4.2%	8.3%	24.0%
Total	Recuento	15	39	20	22	96	
	Frecuencia esperada	15.0	39.0	20.0	22.0	96.0	
	% dentro de DefExp	15.6%	40.6%	20.8%	22.9%	100.0%	
	% del total	15.6%	40.6%	20.8%	22.9%	100.0%	

Tabla 7 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	91.057 ^a	6	.000
Razón de verosimilitudes	80.029	6	.000
Asociación lineal por lineal	21.812	1	.000
N de casos válidos	96		

Tabla 8 Fuente de Elaboración Propia SPSS

Medidas simétricas

	Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	.698	.000
N de casos válidos	96	

Tabla 9 Fuente de Elaboración Propia SPSS

5. CONCLUSIONES

Las nuevas tecnologías de la información continúan innovando la economía, desde la manera de adquirir y ofrecer productos y servicios, hasta la manera de comunicárselo a la empresa, sin embargo, las organizaciones que no adopten la tecnología como una parte importante de su estrategia estarán fuera de camino. En estos momentos, las empresas están adoptando la economía del conocimiento para lograr valor agregado.

De acuerdo con la primera pregunta de investigación es claro que la mayoría de las MIPYMES de la ciudad de Xalapa cuentan con el servicio de internet y lo utilizan como un servicio de apoyo en las actividades administrativas, principalmente para las obligaciones que el SAT les impone, sin haber explorado otras posibilidades de servicios que apuntalen a las empresas para ser más competitivas.

Respecto a la segunda pregunta de investigación de cómo es la relación entre el uso del internet y el desconocimiento del concepto del Cloud Computing, aplicando la prueba de independencia, con las hipótesis:

Ho: La variable cuenta con internet es independiente de la variable de conocer el concepto del Cloud Computing.

Ha: Las variables cuenta con internet no es independiente de la variable de conocer el concepto del Cloud Computing.

Podemos ver que la prueba ji cuadrada nos lleva al rechazo de la hipótesis nula en la tabla 2, ya que para cualquier valor de significancia que propongamos, el valor de probabilidad para la ji cuadrada va a ser menor; y esto nos indica que hay dependencia entre las variables, además en la tabla 3 se puede observar la relación fuerte entre las variables mediante el coeficiente de contingencia o C de Pearson (.707), por lo tanto el conocer el concepto de Cloud Computing depende de tener internet. Relacionando lo anterior con la Teoría de la sociedad del conocimiento de Peter Drucker podemos concluir que el simple hecho de contar con la información de los conceptos del Cloud Computing las organizaciones pueden expandirse, además aterrizando la teoría de Paul Krugman pueden buscar trascender los mercados, locales, nacionales o internacionales.

Con relación a la tercera pregunta de investigación de cómo es la relación entre el sexo y la manera de expandir la organización, se aplicó la prueba de independencia, con las hipótesis:

Ho: La variable sexo es independiente de la variable como le gustaría crecer o expandir la organización.

Ha: La variable sexo no es independiente de la variable como le gustaría crecer o expandir la organización.

Notamos que la prueba ji cuadrada nos indica que la hipótesis nula no se debe rechazar, ya que el valor de probabilidad para la ji cuadrada es mayor que el nivel de significancia de .05 como se puede ver en la tabla 5, y esto nos dice que hay independencia entre las variables, además en la tabla 6 podemos ver que la relación las variables mediante el coeficiente de contingencia o C de Pearson (.262) es muy bajo, por lo tanto el sexo es independiente de cómo le gustaría crecer o expandir la organización.

En la pregunta 4 de investigación de cómo es la relación entre los que conocen el concepto de expansión empresarial y como les gustaría expandir la empresa, la prueba de independencia con las hipótesis sería:

Ho: La variable conoce el concepto de expansión empresarial es independiente de cómo le gustaría expandir la empresa.

Ha: La variable conoce el concepto de expansión empresarial no es independiente de cómo le gustaría expandir la empresa.

Observamos que la prueba ji cuadrada nos lleva al rechazo de la hipótesis nula en la tabla 8, porque para cualquier valor de significancia que propongamos, el valor de probabilidad para la ji cuadrada va a ser menor; esto nos indica que hay dependencia entre las variables, como también se puede observar en la tabla 9, que existe una fuerte entre las variables, mediante el coeficiente de contingencia o C de Pearson (.698), por lo tanto el gusto de expandir la empresa depende del conocer el concepto de expansión empresarial. Es importante señalar que en el caso del municipio de Xalapa las soluciones de computación en la nube para la gestión y administración, no están lejos de las necesidades de las MiPyMES, las cuales deben de considerar la posibilidad de adopción para la búsqueda de estrategias de crecimiento y de expansión empresarial.

6. FUENTES DE CONSULTA

Alleweldt , F., Kara , S., Brown, I., & McSpedden-Brown, N. (2012). COMPUTACIÓN EN NUBE. Bruselas: Poldep-
Economy-Science@europarl.europa.eu.

Aguilera del Pino, A. M. (2001). "Tablas de contingencia bidimensionales". Ed.: La Muralla, S.A.

Andersen, A. (1999). Diccionario de Economía y Negocios. España: ESPASA

Arias Gago, Dr. Ana;. (2011). La Sociedad del conocimiento. Master de investigación en psicología y ciencias de la educación.

Avila, A. R. (2007). Iniciación a la red internet. Concepto, servicios y aplicaciones de Internet. Vigo: Ideaspropias Ediciones.

Bunge, M. (1980). Epistemología. Barcelona: Ariel.

Bunge, M. (1983). La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Barcelona: Ariel.

Castells, M. (1999). La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. México: Siglo. <http://www.gastarmejer.mx/evaluacion/3ra%20evaluaci%C3%B3n.pdf>

Contreras, R. R. (2004). El paradigma científico según Kuhn. Desarrollo de las ciencias: Del conocimiento artesanal hasta la Ciencia normal. Mérida, Venezuela.

Gómez, J. L. (2008). Información Asimétrica, Selección Adversa y Riesgo Moral. Actualidad Empresarial.

Everes, H. D. (2000). Hacia una Nueva sociedad del Conocimiento. En Culturas Epistemológicas (Vol. 335, pág. 8). Forschungsschwerpunkt.

Joyanes, A. L. (2012). Computación en la nube. Notas para una estrategia española en Cloud Computing. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos , 87-110. Kleinrock, L. (2005). A visio for the internet . Journ of Reserh , 4-5.

Kuhn, T. S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.

Mayorga Sánchez, José Zacarías; Clemencia Martínez, Aldana. (2008). EL NUEVO COMERCIO INTERNACIONAL. CRITERIO LIBRE , VIII, 73-86.

Meneses Cuadros, E. (2012). Análisis de riesgos antes de adoptar la computación en nube como una estrategia corporativa. Revista Digital Apuntes de Investigación , 12.

Sánchez, B y Guarisma, J. (1995). Métodos de Investigación. Maracay: Ediciones Universidad Bicentenario de Aragua.

Sabino, C. (1992). Metodología de la Investigación. Caracas: McGraw Hill.

Urueña A. & Ferrari A. & Blanco D. & Valdecasa E.(2012). Cloud Computing Retos y Oportunidades. España ONTSI.

Zevallos, E. (Abril de 2003). Micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Revista de la CEPAL 79.

Abad Montes, F. y Vargas Jiménez, M. (2002). "Análisis de datos para las Ciencias Sociales". Ed.: Proyecto Sur.